

VARIANTES POCO FRECUENTES DE MICOSIS FUNGOIDE (LINFOMA CUTÁNEO PRIMARIO): UNA SERIE DE CASOS

EA. Albarrán Coria · E. Rodríguez Díaz · CC. Álvarez Cuesta · Y. Rey Fanjul · P. Penanes Alonso · T. González de las Heras · E. Sánchez Romero · L. Palacio Aller

Servicios de Dermatología y Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón, Asturias

ORCID: 0000-0002-9286-7300 (EA. Albarrán Coria)

INTRODUCCIÓN

La micosis fungoide (MF) es el linfoma cutáneo de células T más común, caracterizado clásicamente por la progresión de máculas eritematosas a placas y tumores. En las últimas décadas se han descrito variantes clínico-patológicas con presentaciones atípicas que suponen retos diagnósticos y terapéuticos debido a su baja prevalencia y presentaciones inespecíficas.

CASOS CLÍNICOS

Se presentan cinco pacientes con variantes de MF: reticulosis pagetoide, piel laxa granulomatosa, hipopigmentada, siringotrópica e hiperpigmentada. Las biopsias confirmaron infiltrados linfocíticos atípicos y epidermotropismo variable.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Estas variantes de MF destacan por sus particularidades clínico-patológicas. La reticulosis pagetoide se caracteriza por lesiones solitarias con acantosis marcada y epidermotropismo casi exclusivo, mostrando buen pronóstico. La piel laxa granulomatosa presenta destrucción de fibras elásticas, simulando condiciones inflamatorias crónicas y requiriendo tratamientos combinados.

La MF hipopigmentada, común en pacientes jóvenes y de piel oscura, responde adecuadamente a fototerapia UVB de banda estrecha. La variante siringotrópica se caracteriza por afectación de glándulas ecrinas, suele asociar alopecia y anhidrosis, y cursa de forma indolente. La variante hiperpigmentada puede confundirse con hiperpigmentación postinflamatoria, lo que subraya la importancia del análisis histopatológico para un diagnóstico certero.

Las diferencias inmunohistoquímicas, como la expresión de CD4+ y pérdida de CD7, son claves en el diagnóstico. El análisis del reordenamiento del receptor de célula T contribuye a la confirmación diagnóstica, especialmente en fases iniciales. El conocimiento y reconocimiento de estas variantes son cruciales para evitar diagnósticos erróneos que puedan retrasar el inicio del tratamiento adecuado.

Conclusión

Las variantes poco frecuentes de micosis fungoide representan un desafío diagnóstico debido a su similitud con otras dermatosis. Su reconocimiento temprano, basado en criterios clínicos, histopatológicos e inmunohistoquímicos, es esencial para mejorar el pronóstico y optimizar las estrategias terapéuticas.